

Ferramentas tecnológicas no processo de formação em música: uma proposta de abordagem

Paulo Roberto Affonso Marins¹

Jefferson Nunes de Amorim²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10261278

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: A pesquisa de mestrado aqui apresentada está sendo realizada no Programa de Pós Graduação em Música da Universidade de Brasília e trata-se de uma pesquisa-ação onde iremos investigar os cursos de instrumento musical das escolas e institutos de música presentes em Brasília, analisando em parceria com os professores dessas forma como atualmente os conteúdos propostos estão sendo abordados na prática docente, para, posteriormente, propor uma abordagem pedagógico musical e ações docentes mediadas por ferramentas tecnológicas, mais especificamente uma *Digital Audio Workstation (DAW)*, então assistir a esses professores ministrando as aulas que elaboremos analisando e avaliando as novas ações propostas na perspectiva de como se deu suas relações com o docente em si, e com os discentes em seu processo de aprendizagem. Ao final, quero colocar à mesa das discussões sobre a utilização das TDICs na formação em música as experiências vividas a fim indicar possibilidades para a educação musical.

Palavras-chave: Aula individual de instrumento. *DAW*. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Technological tools in the music learning process: a proposed approach

Abstract: The master's research presented here is being carried out in the Postgraduate Program in Music at University of Brasília and this is an action research where we will investigate musical instrument courses of schools and music institutes present in Brasília, analyzing in partnership with teachers from those the way in which the contents are currently being addressed in teaching practice to later propose a musical pedagogical approach and teaching actions mediated by technological tools, more specifically a Digital Audio Workstation (DAW), then watch these teachers teach the classes we create analyzing and evaluating the new proposed actions from the perspective of how their relationships with the teacher themselves developed and with students in their learning process. In the end, I want to bring to the discussion table about the use of TDICs in music learning the experiences I have had in order to indicate possibilities for musical education.

Keywords: Individual instrument classes. *DAW*. Technological tools.

Introdução

¹ Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade de Brasília – UnB, Departamento de Música, marins@unb.br

² Mestrando em Processos de formação em música, Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade de Brasília – UnB, Departamento de Música, najefferson@gmail.com

As tecnologias digitais certamente fazem parte do dia a dia da educação, e “a fase de saber se as tecnologias computacionais são úteis para a educação já foi ultrapassada e hoje se discute a forma mais adequada de utilização deste meio para enriquecer o ambiente de aprendizagem”. (FRITSCH apud VIEIRA, 2010, p. 18)

Investigar a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no processo de formação em música é um trabalho que exerço desde que me profissionalizei como musicista, e proponho neste momento uma pesquisa elaborada abordando esse objeto de investigação tão atraente para mim e muitos outros educadores musicais.

Na pesquisa que estou realizando, irei mais adiante na investigação sobre a utilização das TDIC no ensino e prática musical do que foi possível em meu Trabalho de Conclusão de Graduação em 2013.

A pesquisa de mestrado aqui apresentada está sendo realizada no Programa de Pós Graduação em Música da Universidade de Brasília – UnB e trata-se de uma pesquisa ação onde, em um primeiro momento iremos investigar os cursos de instrumento musical (baixo elétrico e guitarra) das escolas e institutos de música presentes em Brasília (CEP-EMB Escola de Música de Brasília e Academia de Música BSBMusical) sendo um curso técnico profissionalizante e uma escolas privadas de música, analisando em parceria com os professores dessas instituições a forma como atualmente os conteúdos propostos nas referidas estão sendo abordados na prática docente, para, posteriormente, ainda em parceria com esses professores, propor uma abordagem pedagógico musical e ações docentes mediadas por TDIC, mais especificamente uma *Digital Audio Workstation (DAW)*³ de uso gratuito e utilizável em dispositivos móveis e, então assistir a esses professores ministrando as aulas que elaboraremos analisando e avaliando as novas ações propostas na perspectiva de como se deu suas relações com o docente em si, e com os discentes em seu processo de aprendizagem.

1 Justificativa

Após concluir o curso profissionalizante em Contrabaixo Elétrico Nível Técnico do Centro de Ensino Profissionalizante Escola de Música de Brasília CEP-EMB em 2009, iniciei e consolidei uma carreira de instrumentista me apresentando nos palcos mais

³ *Digital Audio Workstation (DAW)* ou estação de trabalho de áudio digital, são *softwares* de produção musical dotados de muitas ferramentas que possibilitam gravar, editar, misturar, somar, equalizar, modificar sons, escrever partituras e notas em formato MIDI. São os *softwares* utilizados em estúdios profissionais e em *home-studios* para gravação de música. (FERREIRA, 2019)

relevantes de Brasília, como o Clube do Choro, Casa Thomas Jefferson e Teatro Nacional Cláudio Santoro, e também liderando projetos musicais, a exemplo do duo de viola caipira e baixo elétrico (em conjunto com o artista Pedro Vaz), tal qual o *Jazzmine* (trio instrumental com composições autorais no gênero *jazz* progressivo), além de realizar trabalhos com vários artistas locais e de abrangência nacional. Concomitante e paralelamente, iniciei e consolidei minha carreira de professor de instrumento, dando aulas particulares, em institutos e escolas de música e, também, na própria CEP-EMB.

Analisando minha prática docente em aulas de contrabaixo elétrico individuais e em grupo, e relembrando as atividades ministradas pelos meus professores nos tempos de CEP-EMB, observei uma presença significativa de ferramentas tecnológicas utilizadas por mim, assim como por meus antigos professores, em nossas atividades docentes.

Essa inquietude no tocante à mediação da tecnologia faz parte da atividade dos educadores musicais, e “o uso de *software* em diferentes domínios da música, como composição e execução, tem levado educadores a pesquisarem sobre as possibilidades e limites desta ferramenta”. (KRÜGER, GERLING, HENTSCHE, 1999, p. 1)

No curso da minha graduação, passei a investigar o uso das TDIC e busquei traçar um panorama do uso destas e de novas mídias na prática docente dos professores de contrabaixo elétrico da CEP-EMB, a fim de relatar quais tecnologias são mais usadas e suas finalidades pedagógicas, com o objetivo de responder as seguintes perguntas:

O quanto essas ferramentas agregam positivamente no ensino de música?

De que forma as ferramentas são realmente eficientes para a prática docente?

Como é possível aprimorar o uso dessas ferramentas em sala de aulas?

O que se pode melhorar nas ferramentas existentes e o que se pode inovar e aprimorar na educação musical mediada por novas tecnologias?

Também busquei averiguar a forma como os professores escolhem seus materiais didáticos tecnológicos, como eles se relacionam com a tecnologia musical atual, suas necessidades tecnológicas para as suas práticas docentes e suas opiniões sobre o uso das novas tecnologias na educação musical.

As observações feitas sobre o grupo pesquisado concluíram que os professores de baixo elétrico da CEP-EMB fazem uso das novas ferramentas tecnológicas em sua prática docente escolhendo-as principalmente pelo acesso que a instituição lhes proporciona a elas, pela indicação de seus parceiros e, com mais raridade, após identificarem em uma dessas ferramentas da qual já fazem uso, uma utilidade que lhes

ajudem a desenvolver certa habilidade em seu pupilo, muito embora essa função muitas vezes seja completamente diferente daquela principal para qual a ferramenta foi desenvolvida para realizar.

Parece, agora, imperativa a necessidade de se caminhar mais adiante nessa investigação que, por hora, foi feita através da observação e entrevistas. É necessário propor intervenções, atividades e projetos pedagógicos previamente elaborados com o apoio das tecnologias disponíveis.

2 Objetivos

O conceito amplo de tecnologia inclui toda a diversidade de modos com que resolvemos os problemas a que nos propomos, e podemos pensar que as instituições, as máquinas e as “coisas” mais simples podem estar dentro de um conceito estendido de inteligência. Não como sujeitos em si, mas como agentes, mensageiros e facilitadores das nossas trocas e comunicações. (NAVEDA, 2006, p. 65-74)

Segundo as próprias palavras de Naveda (2006) acima, o conceito de tecnologia é muito amplo e envolve todos os ramos da atividade humana.

Pode-se definir tecnologia como os “instrumentos que foram, são ou serão criados para auxiliar as pessoas a realizarem uma determinada tarefa”. (KRÜGER, 2006, p. 76)

A pesquisa de mestrado aqui apresentada está sendo realizada no Programa de Pós Graduação em Música da Universidade de Brasília – UnB e trata-se de uma pesquisa ação onde, em um primeiro momento iremos investigar os cursos de instrumento musical (baixo elétrico e guitarra) das escolas e institutos de música presentes em Brasília (CEP-BEM e Academia BSBMusical), analisando em parceria com os professores desses institutos a forma como atualmente os conteúdos propostos pelas instituições estão sendo abordados na prática docente, para, posteriormente, ainda em parceria com esses docentes, propor uma abordagem pedagógico musical e ações docentes mediadas por ferramentas tecnológicas, mais especificamente uma *Digital Audio Workstation (DAW)* de uso gratuito e utilizável em dispositivos móveis e, então assistir a esses professores ministrando as aulas que elaboremos analisando e avaliando as novas ações propostas na perspectiva de como se deu suas relações com o docente em si, e com os discentes em seu processo de aprendizagem.

Após ministradas as aulas propostas realizarei entrevistas semiestruturadas com os docentes e discentes envolvidos neste processo. Convidarei estes a elucubrarem sobre as

práticas músico pedagógicas propostas indicando pontos positivos e pontos que merecem um pensar sobre e, me utilizando do conhecimento existente na literatura colocarei à mesa das discussões sobre a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de formação em música as experiências vividas nesse processo a fim de que essas possam indicar algumas possibilidades para a educação musical.

3 Aproximações iniciais com a literatura

Restringindo-nos às atividades pedagógico-musicais, foco da pesquisa que aqui se apresenta, podemos dizer que tecnologia se trata das ferramentas criadas pelo ser humano para desenvolver as atividades musicais como um todo, e o “espectro de materiais e técnicas que se relacionam com as atividades pedagógico-musicais são drasticamente influenciados justamente pelas disciplinas envolvidas com acústica, tecnologia de materiais, eletrônica, informática, computação”. (NAVEDA, 2006, p. 70)

As novas tecnologias, sua programação e construção são complexas, integradas, funcionam em rede interdisciplinar e quando são criadas para a prática musical, nós, profissionais da música devemos estar envolvidos profundamente no processo para que não fiquemos em uma perigosa posição “onde os projetos tecnológico-musicais e suas decisões essenciais permanecem nas mãos de tecnólogos ou economistas”. (NAVEDA, 2006, p. 70)

Nas pesquisas que abordam as novas tecnologias e novas mídias, encontra-se a sigla TDIC, tecnologias digitais da informação e comunicação que “se constituem a partir da fusão de três entidades técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas”. (BELLONI apud MARINS, 2022, p. 2)

Há também o termo TIC, que se refere a Tecnologias de Informação e Comunicação e, segundo Borba (2013), alguns pesquisadores entendem que as tecnologias digitais não seriam mais tão recentes para receberem a alcunha de “novas”.

É fato que mesmo tecnologias disponibilizadas há dez, ou até mesmo há apenas cinco anos, podem ser consideradas não antiquadas ou obsoletas, mas sim antigas. Krüger (2006, p. 76) cita que tecnologias ditas antigas, como televisão, vídeo, rádio, aparelhos de som e materiais impressos, ainda são utilizadas como recursos tecnológicos para educação musical. Ou seja, esses recursos podem ser chamados de TICs, mas o desenvolvimento diário promovido pelos produtores desses recursos tecnológicos e as inovações que todos estes sofrem a cada instante, modificando a forma como interagimos

e produzimos conhecimento e informações com estes, nos dá a permissão de chamar, até mesmo a televisão, que é um recurso tecnológico disponibilizado há décadas, de NTIC, Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. A atualização desses produtos é constante e os modifica de forma que, mesmo sendo um produto antigo, novas maneiras de interação e possibilidades de utilização são geradas.

Na pesquisa aqui apresentada, procurando melhorar o entendimento desta e para evitar falhas na nomenclatura das tecnologias aqui abordadas, utilizaremos o termo TDIC para nos referirmos a *softwares*, *hardwares*, equipamentos eletroeletrônicos utilizados na produção, reprodução e educação musical, e utilizaremos esse termo também ao nos referirmos aos portais da *internet* que disseminam informação, a exemplo do *YouTube* e *Google*.

4 Metodologia

A primeira parte da investigação aqui proposta é levantar as ementas dos cursos de baixo elétrico e guitarra oferecidos na CEP-EMB e na Academia de Música BSBMusical, averiguar os pontos comuns desses currículos e seus objetivos pedagógicos musicais. Assim construiremos um perfil pedagógico musical dos cursos oferecidos.

O foco da pesquisa serão as aulas individuais de instrumentos sendo estes, baixo elétrico e, guitarra.

A próxima etapa dessa investigação será a de organizar as informações obtidas, comparando os dados com o conhecimento existente na literatura. Assim será possível propor uma abordagem pedagógico musical e ações docentes mediadas por ferramentas tecnológicas.

O passo seguinte será, apresentar para os professores que se voluntariarão a participar da pesquisa a *DAW* que escolherei para utilizarmos nas aulas.

Aqui cabe explicar o porquê da escolha de uma *Digital Audio Workstation* como ferramenta tecnológica mediadora nas aulas de instrumentos.

As *DAWs* são *softwares* construídos para produção musical permitindo manipular de diversas maneiras e possibilidades o material sonoro digitalizado. Para isso, esses *softwares* trabalham, dentro de suas próprias interfaces, com aplicativos conhecidos como

*plugins*⁴ que permitem realizar modificações no material sonoro como timbre, andamento, mudança de tom. As *DAWs* possuem seus próprios metrônimos, é possível escrever partituras, gravar e criar sons e os projetos criados dentro de uma *DAW* podem ser compartilhados e manipulados por outras pessoas em dispositivos diferentes do utilizado em sala de aula.

Um ponto importante para o bom andamento da pesquisa é que tanto os docentes quanto os discentes deverão estar familiarizados com a *DAW* proposta.

Em sequência, elaboraremos, em parceria com os professores, de três e cinco aulas com conteúdos e objetivos diferentes prevendo atividades síncronas e assíncronas para serem realizadas utilizando a *DAW* proposta e os professores voluntários ministrarão essas para seus alunos.

Ao final do ciclo de aulas vou realizar entrevistas semiestruturadas tanto com os professores quanto com os alunos para que estes exponham suas impressões sobre as práticas músico pedagógicas propostas indicando pontos positivos e pontos que merecem um pensar sobre.

Para concluir a investigação aqui proposta, sob a luz da literatura atual a qual está sendo revisada, as ações docentes mediadas por ferramentas tecnológicas colocadas em prática serão analisadas e avaliadas sob o aspecto de como se deu a relação dessas com o docente em si, e com os discentes em seu processo de aprendizagem.

Ao final da pesquisa gostaria de colocar à mesa das discussões sobre a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de formação em música as experiências vividas nesse processo a fim de que essas possam indicar algumas possibilidades para a educação musical.

⁴ *Plug-ins* são aplicativos de *softwares* executados em uma *DAW*. Mais comumente, *plug-ins* ferem-se a efeitos, como reverberação e equalizador. Fontes das informações: <https://legacy.presonus.com/learn/technical-articles/Glossary> Acesso em: 29 de nov. 2023. Tradução própria.

Referências

BORBA, Marcelo. **Cibercultura no ensino superior de música:** narrativas de docentes universitários. In: LOURO, Ana Lúcia, SOUZA, Jussamara. Educação musical, cotidiano e ensino superior. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2013 (Educação musical e cotidiano, v. 2)

FERREIRA, Rodrigo Rafael Rodrigues da Silva. **A utilização de digital audio workstations no ensino de música** – uma proposta metodológica ativa baseada em projetos. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 42ª Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Belém - PA. 2019. Disponível em: <<https://www.portalintercom.org.br/anais/nacional2019/resumos/R14-1905-1.pdf>>. Acesso em: 09 de jul. 2023.

KRÜGER, Susana Ester. **Educação musical apoiada pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC):** pesquisas, práticas e formação de docentes. Londrina: Revista da ABEM número 14, 2006. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/5399215-Educacao-musical-apoiada-pelas-novas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-tic-pesquisas-praticas-e-formacao-de-docentes.html>>. Acesso em: 11 de maio 2023.

KRÜGER, S. E.; GERLING, C. C.; HENTSCHE, L. **Utilização de softwares no processo de ensino e aprendizagem de instrumentos de teclado.** OPUS: Revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, n. 6, out. 1999. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/71/50>>. Acesso em: 11 de maio 2023.

MARINS, Paulo Roberton Affonso. **Licenciatura em música a distância:** o uso das TDIC como objeto. Londrina: Revista da ABEM número 1, 2022. Disponível em: <<http://abemeducaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/1094>>. Acesso em: 21 de out. 2023

NAVEDA, Luiz Alberto Bavaresco. **Inovação, anjos e tecnologias nos projetos e práticas da educação musical.** Londrina: Revista da ABEM número 14, 2006. Disponível em: <http://abemeducaomusical.com.br/revista_abem/ed14/revista14_artigo7.pdf>. Acesso em: 11 de maio 2023

PRESONUS AUDIO ELECTRONICS INC. Glossary PreSonus, c2023. Glossario. Disponível em: <<https://legacy.presonus.com/learn/technical-articles/Glossary>>. Acesso em: 29 de nov. 2023

VIEIRA, Gabriel da Silva. **O home studio como ferramenta para o ensino da performance musical.** Goiânia. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás. 2010. Disponível em: <http://mestrado.emac.ufg.br/uploads/270/original_GabrielSilva.pdf>. Acesso em: 11 de maio 2023.